

DOI: 10.5281/zenodo.1310863
УДК 334:338.1

БРЕНДИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

С.А. Романюк, д.е.н.

Національна академія державного управління при Президентові України, Київ, Україна

Г.Я. Студінська, к.е.н.

Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Київ, Україна

Романюк С.А., Студінська Г.Я. Брендінг як інструмент управління конкурентоспроможністю національної економіки. Запропоновано класифікацію чинників системи управління конкурентоспроможністю національної економіки. Бренд розглядається як дійовий інструмент управління конкурентоспроможністю національної економіки, що має вплив на всіх її рівнях. Досліджено систему оцінки конкурентоспроможності національної економіки – індекс глобальної конкурентності (GCI – Global Competitiveness Index). Розраховано коефіцієнт брендovanості країн, комерційні бренди яких склали в 2016 році TOP-100 світового рейтингу. Продемонстровано наявність тісного зв'язку між коефіцієнтом брендovanості та переліком показників конкурентоспроможності національної економіки: індексами інноваційності, інвестиційної привабливості та відкритості бюджету, військової міцці, аутсорсингових послуг, життєздатності та щастя.
Ключові слова: бренд, брендінг, національна економіка, конкурентоспроможність
Romanyuk S.A., Studinska G.Y. The branding as an tool of management competitiveness of the national economy.
The classification of factors of the system of management competitiveness of the national economy is proposed. The brand is considered as an effective tool for managing of competitiveness of the national economy that has an impact on all its levels. The system of assessing the competitiveness of the national economy – the Global Competitiveness Index (GCI – Global Competitiveness Index) is investigated. The coefficient of level of branding of countries, commercial brands which made in 2016 the TOP-100 world rating is calculated. The existence of a close relationship between the branding coefficient and the list of indicators of competitiveness of the national economy is demonstrated: the indices of innovation, investment attractiveness and budget openness, military strength, outsourcing services, viability and happiness.
Keywords: brand, the branding, national economy, competitiveness

Конкурентоспроможність як властивість об'єкту або суб'єкту забезпечувати комерційний успіх в умовах ринку, задовольняючи вимоги споживачів за функціональними та економічними характеристиками, сьогодні є досить актуальною темою. В контексті інтеграції України в Європейський Союз питання конкурентоспроможності національної економіки стає особливо гострим. В даному аспекті конкурентоспроможність національної економіки виступає індикатором, що співвідносить значний природний, географічний, інтелектуальний потенціал країни із низькою продуктивністю виробництва національного господарства, високою енерго- та матеріалоємністю вітчизняної продукції, а, головне, неефективним виробничим та державним менеджментом. Очевидно, що згадане співвідношення потребує нагальних якісних змін та впровадження економічних інструментів, які інтегрують потенціал країни, забезпечать умови підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Наші дослідження доводять, що таким мультивекторним інструментом, який має вплив на всіх рівнях національної економіки, є бренд.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Бренд, як ознака високої конкурентоспроможності товарів, компаній, міст, регіонів, країн, а також окремих особистостей став невід'ємною характеристикою глобалізованого світу. Він сприймається як носій унікальних якостей товарів, послуг, привабливості компаній, територій, людей, які формують сучасну філософію виробництва і споживання. Бренд, як інструмент просування товару, оптимізації матеріальних, фінансових, часових ресурсів, підвищення ефективності виробництва концептуально досліджують Д.А. Аакер (Aaker, 1991) [1], К.Л. Келлер (Keller, 1993) [6], Ж.Н. Капферер (Carferer, 1992) [5], саме їх ідеї складають фундамент теорії брендінгу, яку розвивають, доповнюють інші науковці та практики. Бренд став ефективним інструментом розвитку і національних економік багатьох країн, економічною стратегією підвищення їх конкурентоспроможності через збільшення експорту національної продукції, залучення інвестицій, висококваліфікованої робочої сили, високих технологій. Ф. Котлер, К. Асплунд, І. Рейн, Д. Хайдер (Kotler, Asplund, Rhine, Heider, 2005) [8] є першими дослідниками маркетингу території, а С. Анхольт (Anholt, 2002) [2] започаткував територіальний брендінг – концептуальний підхід до брендінгу територій та запропонував термін

«брендинг місць» (branding of places). Нова концепція передбачала інтегроване просування території на противагу фокусуванню на якомусь одному аспекті.

Виділення невіршеної раніше частини загальної проблеми

Брендинг як інструмент просування товарів, послуг, підприємств, окремих територій та країн цілеспрямовано використовується виробниками, підприємцями, органами державного управління більше ста років. Разом з тим, в системі управління конкурентоспроможністю національної економіки брендинг не розглядається взагалі аж до недавнього часу. Теорія брендингу та теорія конкурентоспроможності розвиваються паралельно

Метою статті є розкриття взаємозв'язку між теоріями брендингу та конкурентоспроможності, а також доведення, що брендинг є ефективним інструментом підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження

Система управління конкурентоспроможністю національної економіки як упорядкована сукупність взаємопов'язаних чинників, що діють відокремлено, але прагнуть досягнути одну мету, має застосовувати позитивний досвід розвинутих країн, спиратися на вітчизняний інтелектуальний потенціал, природно-кліматичні і географічні можливості та враховувати проблеми поточного стану вітчизняного господарства через системний підхід до управління ним, спадкоємність прийнятих рішень державними органами та місцевого самоврядування, послідовність реалізації стратегічних завдань. Перелік чинників, що складають систему управління конкурентоспроможністю національної економіки, умовно поділяємо на зовнішні та внутрішні (рис. 1), рівнозначність яких у загальній системі та багатовекторність зв'язків між якими забезпечують ефективність її функціонування в цілому.

Рис. 1. Система чинників управління конкурентоспроможністю національної економіки
Джерело: Власна розробка авторів

Умовним такий розподіл є через існування тісних функціональних зв'язків та опосередкованого (прямого або зворотного) впливу між всіма чинниками. До внутрішніх чинників відносимо наступні три групи:

- 1) Рівень ефективності національної економіки;
- 2) Ступінь розвитку споживчого ринку;
- 3) Відповідність інституційного середовища стратегії розвитку національної економіки.

Перша група чинників характеризує технічні та технологічні умови формування конкурентоспроможності національної економіки; друга – соціально-економічні; третя – правові та організаційні. Бренд як інструмент управління економічним розвитком сприяє підвищенню ефективності функціонування кожної групи чинників, що дозволяє констатувати наявність тісного зв'язку між ними.

Невипадково серед великого переліку чинників, що впливають на конкурентоспроможність різних об'єктів, а саме – інвестиції, інновації, організаційні умови, інституціональне середовище, управління ризиками, цінова політика тощо, українські науковці виокремлюють в складі нематеріальних активів бренд, як фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки [7].

За нашими дослідженнями в компетенції бренду – збільшення додаткової вартості товару, заробітної плати працівників, прибутків виробників, дивідендів акціонерів, податків у бюджети всіх рівнів, залучення інвестицій, активізація фінансово-кредитної системи країни, зростання ринкової капіталізації об'єктів господарювання та ліквідності їх активів, платоспроможності населення та споживчого ринку – факторів, що є визначальними у конкурентоспроможності товару, підприємства, регіону, національної економіки в цілому.

Мультиплікативний характер впливу брендингу на конкурентоспроможність національної економіки вимагає концептуального дослідження властивостей цього явища, що здійснено у [9], де запропоновано коефіцієнт брендваності регіонів (країн), який розраховується через відношення сумарної вартості комерційних брендів регіону (країни), його територіального бренду до валового регіонального продукту (ВВП), який є корисним в практиці оперативного управління архітектурою економіки регіону та національної економіки в цілому, а також для інтегральної оцінки соціально-економічного рівня розвитку регіонів.

Розрахунок коефіцієнта брендваності країн, комерційні бренди яких склали у 2016 році TOP-100 світового рейтингу за розрахунками компанії BrandFinance, представлено у табл. 1. Додамо для порівняння в таблицю відповідну інформацію, що стосується України, не дивлячись на те, що жодного вітчизняного бренду навіть у TOP-500 світового рейтингу поки не має.

Перелік індексів, що у табл. 1, наведений з урахуванням наявності їх зв'язку із рівнем конкурентоспроможності національної економіки. Зокрема, індекс інноваційності належить до внутрішньої групи чинників (рис. 1) та визначає її технічно-технологічний рівень, індекс інвестиційної привабливості та відкритості бюджету віддзеркалюють умови "Doing buissines", індекс військової міці оцінює рівень політичної безпеки країни, індекс аутсорсингових послуг свідчить про певний рівень інтелектуального капіталу, а індекси життєздатності та щастя визначають культурний рівень країни.

Найвищий коефіцієнт брендваності за нашими розрахунками належить Швейцарії – 222,7, при цьому найвищими є всі перелічені індекси в цій країні, що підтверджує нашу гіпотезу про існування тісного зв'язку між показниками конкурентоспроможності та брендингу.

Таблиця 1. Коефіцієнт брендваності України і країн TOP-100 світового рейтингу брендів 2016 року та індекси, що впливають на його рівень

	Швейцарія	Швеція	Велико-британія	США	Південна Корея	Німеччина	Франція	Японія	Іспанія	Україна	Китай
Коефіцієнт брендваності	222,7	156,9	115,4	108,1	106,8	104,3	90,6	63,2	61,7	42,5	40,1
Індекси:	x	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x
Інноваційності	66,28	63,57	61,93	61,4	57,15	57,94	54,04	54,52	49,19	35,72	50,6
Конкурентоспроможності	5,8	5,4	5,4	5,6	5	5,5	5,1	5,5	4,6	4	4,9
Відкритості бюджету	X*	87	75	81	65	71	76	X*	58	46	14
Індекс інвестиційної привабливості	80,69	74,11	76,13	73,77	66,84	74,89	67,3	68,95	60,99	43,15	49,8
Аутсорсингових послуг	0	0	5,28	5,51	0	5,31	4,96	0	4,88	5,29	6,49
Індекс військової міці	0,711	0,577	0,216	0,09	0,282	0,264	1,199	0,247	0,491	0,587	0,99
Життєздатності	95,6	93,3	88,8	91,2	84,9	95	92,3	94,7	91,2	43,4	76
Щастя	7,509	7,291	6,627	7,104	5,835	6,994	6,478	5,921	6,361	4,324	5,24

Примітка: X* данні відсутні

Джерело: Складено авторами за матеріалами [10]

Результатом подальших досліджень пошуку підтвердження такого зв'язку стали дані, що наведені у табл. 2, де представлені розрахунки відносних показників конкурентоспроможності національних економік країн, комерційні бренди яких склали у 2016 році TOP-100 світового рейтингу брендів, та відповідних показників України для порівняння.

Таблиця 2. Показники, що характеризують конкурентоспроможність національних економік та корелюють із рівнем їх брендovanості

	Швейцарія	Швеція	Велико Британія	США	П/Корея	Німеччина	Франція	Японія	Іспанія	Україна	Китай
Коефіцієнт брендovanості	222,7	156,9	115,4	108,1	106,8	104,3	90,6	63,2	61,7	42,5	40,1
Середня з/пл (дол.) бр. 2013	6828	5481	3430	4580	2785	4576	3397	3418	2776	182	450
Наукоємність ВВП (%) (у 2011-2014)	3	3,41	1,72	2,67	3,36	2,92	2,26	3,25	1,3	0,66	1,84
Коефіцієнт експорту продукції на 1 мешканця (дол./чол.)	28,72	16,59	6,40	4,01	9,46	16,53	7,77	6,03	5,25	1,12	1,1
Коефіцієнт прямих іноземних інвестицій на одного мешканця (дол./чол.)	2,70	1,02	1,13	0,29	0,2	0,83	0,23	0,02	0,48	0,08	0,09
Коефіцієнт в'їзних туристів на одиницю площі країни (чол./ тис км ²)	20,34	1,16	12,75	0,74	6,5	8,82	15,48	2,2	12,0	3,83	0,58

Джерело: Складено авторами за матеріалами [10]

Метою проведення розрахунків показників, що наведені у табл. 2 та оцінки позицій України було доведення твердження, що в компетенції брендингу знаходиться рівень заробітної плати, наукоємність ВВП країни, обсяги експорту продукції та структура експорту-імпорту країни, обсяги прямих іноземних інвестицій (ПІІ), кількість в'їзних туристів. Зауважимо, що враховуючи певні відмінності між розміром територій визначених країн, щільності населення, для отримання більш коректних зіставних результатів були використані відносні показники. Для посилення висновків щодо існування зв'язку між обраними відносними показниками, що характеризують конкурентоспроможність національних економік та коефіцієнтом брендovanості визначених країн, розрахуємо коефіцієнти кореляції за методом Карла Пірсона (Pearson, 1880), результати чого продемонстровано на рис. 2-6.

Рис. 2. Кореляція між показниками: коефіцієнту брендovanості та середньої заробітної плати (дол. США).

Коефіцієнт кореляції показників за методом К. Пірсона – 0,913

Джерело: Складено авторами за матеріалами [3, 10, 11]

Дані, що представлені на рис. 2 та величина коефіцієнту кореляції між показником брендованості країн та рівнем середньої заробітної плати в цих країнах – 0,913, свідчать про наявність тісного зв'язку між ними. Досвід застосування брендингу в іноземних та вітчизняних компаніях доводить, що брендинг створює умови для покращення корпоративної культури та якості виробничого менеджменту, оновлення технічної та технологічної бази, зростання продуктивності праці, інвестицій, збільшення заробітної плати працівникам, що сумарно підвищує конкурентоспроможність як продукції, так і компаній.

Рис. 3. Кореляція показників: коефіцієнту брендованості та коефіцієнту експорту національної продукції на 1 мешканця країни (дол./чол.). Коефіцієнт кореляції показників за методом К. Пірсона – 0,901.

Джерело: Складено авторами за матеріалами [3, 10, 11]

Коефіцієнт кореляції між показниками брендованості країн та обсягу експорту національної продукції на одного мешканця складає – 0,901, що також є досить високим результатом та доводить нашу гіпотезу. Розширення торговельних ринків для вітчизняної продукції, яке очікується як результат інтеграції України у світовий ринок, може надати позитивний результат тільки при умові паритетного обміну продукцією з економічно розвинутими країнами, тобто експортом продукції рівного статусу та відповідної прибутковості. Високий статус та збільшення прибутковості продукції сьогодні забезпечує брендинг, про що свідчить сучасний стан торговельних зв'язків та стрімке зростання як кількості брендів на світовому ринку так і їх вартості.

Рис. 4. Кореляція показників: коефіцієнту брендованості та коефіцієнту прямих іноземних інвестицій на 1 мешканця (дол./чол.). Коефіцієнт кореляції показників за методом К. Пірсона – 0,881

Джерело: Складено авторами за матеріалами [3, 10, 11]

Бренд за характером формування сам є інвестицією, брендинг створює умови інвестиційної привабливості товару, компанії, а тому при наявності відповідних інституційних умов в країні є впливовим чинником залучення ПІІ в країну, що підтверджується рівнем коефіцієнту кореляції між показниками брендованості країн та обсягом ПІІ на одного мешканця країни – 0,881.

Рис. 5. Кореляція показників: коефіцієнту брендованості коефіцієнту наукоємності ВВП (%). Коефіцієнт кореляції за методом К. Пірсона – 0,653
Джерело: Складено авторами за матеріалами [3, 10, 11]

Показник наукоємності, за нашим припущенням, також характеризує як рівень брендингу в країні, так і її конкурентоспроможність, оскільки бренд є інновацією за характером походження та формується завдяки пошуку переваг та цінностей окремих товару, компанії, території. Коефіцієнт кореляції між згаданими показниками складає 0,653, що також говорить про наявність певного зв'язку між ними.

Рис. 6. Кореляція показників: коефіцієнту брендованості країн ТОП-100 2016 р. та коефіцієнту кількості туристів на одиницю площі країни (чол./тис.км²). Коефіцієнт кореляції показників за методом К. Пірсона – 0,545
Джерело: Складено авторами за матеріалами [3, 10, 11]

Дослідження розвитку брендингу свідчать про його роль у збільшенні туристичних потоків в країну, хоча коефіцієнт кореляції між показниками брендованості та коефіцієнтом кількості туристів на одиницю площі країни є нижчим у порівнянні із вище розглянутими – 0,545. Брендинг туристичних послуг та туристичної галузі спричиняє ланцюгову реакцію подальшого розвитку суміжних галузей, збільшення величини коштів, що витрачаються туристами в країні, зростання споживчого ринку, просування країни у міжнародному середовищі, а в подальшому і залучення ПІІ.

Конкурентоспроможність країни як «здатність економіки однієї держави конкурувати з економіками інших держав за рівнем ефективного використання національних ресурсів, підвищення продуктивності національного господарства і забезпечення на цій основі високого та постійного зростаючого рівня життя населення» визначається таким чином не випадково у економічній енциклопедії [4]. Забезпеченість країни власними природними ресурсами не робить її економіку ефективною, а створює тільки потенціал її розвитку. Досвід використання природного потенціалу країн світу, а також інший досвід – досягнення

економічного успіху в умовах обмеженого природного потенціалу, свідчить про необхідність пошуку ефективної стратегії розвитку та удосконалення організації її впровадження.

Конкурентоспроможність національної економіки не є перманентною характеристикою та проявляється в умовах її зіставлення. Конкуренція між країнами може змінити оцінку рівня конкурентоспроможності економіки як у сторону її підвищення, так і в сторону її зниження, тобто конкуренція потребує розуміння її поточного стану, що вимагає постійного вимірювання, оцінки, підтримки та управління. Конкурентоспроможність національної економіки визначає перспективу її подальшого розвитку, реалізацію стратегічних завдань, а може розглядатись і як стратегічна мета економіки країни, тому оцінка конкурентоспроможності національної економіки має носити комплексний характер та враховувати оцінку вітчизняних товарів та послуг, об'єктів господарювання, суб'єктів управління, фінансування ресурсного потенціалу, а також інституційних умов господарювання. Балансування між необхідністю врахування максимальної кількості чинників, що впливають на показник конкурентоспроможності національної економіки, та спрощення його розрахунків сприяють продовженню досліджень в цьому напрямку.

Однією із найвідоміших сучасних методик оцінки конкурентоспроможності є рейтингування країн на підставі аналізу 249 показників національної економіки: статистичних даних та зведених індексованих опитувань менеджерів із різних країн, інформація про які зводиться у світовий рейтинг конкурентоспроможності країн (CI – Competitiveness Index), який був перейменований у індекс глобальної конкуренції (GCI – Global Competitiveness Index) [12]. Методика має певні недоліки. Зокрема, невеликі зміни у вузькому діапазоні значень показників сильно впливають на позицію країни у рейтингу, в розрахунках не враховується оцінка природних ресурсів та географічно-кліматичних умов функціонування національних господарств, суб'єктивна оцінка питомої ваги окремих факторів спотворює кінцеві результати.

Оцінка сили національного бренду за методом компанії BrandFinance здійснюється за 26 показниками (по шкалі 100 балів), що зображено на рис. 7.

Рис. 7. Показники, за якими розраховується сила бренду країни за методикою компанії BrandFinance
Джерело: Складено авторами за матеріалами [10]

Перелік показників методики оцінки сили національного бренду країни за методикою компанії BrandFinance також можна застосовувати для оцінки конкурентоспроможності національної економіки. Зокрема, показники (1-4, 7, 12, 13, 19) характеризують інституційне середовище країни, показники (5, 6, 8) віддзеркалюють рівень ефективності структури (внутрішні чинники на рис. 1), показники (18, 20, 22) характеризують рівень розвитку споживчого ринку, а показники (9-11, 17) оцінюють рівень культури виробництва та менеджменту, що також визначені нами як чинники в системі управління конкурентоспроможністю національної економіки.

Висновки

Проведені дослідження доводять наявність тісного зв'язку між теоріями брендингу та конкурентоспроможності національної економіки. Представлені розрахунки коефіцієнту брендованості країн, комерційні бренди яких склали в 2016 році TOP-100 світового рейтингу брендів, та коефіцієнтів кореляції показників брендованості і конкурентоспроможності національної економіки, доводять існування впливу брендингу на підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Встановлено тісний зв'язок між показником брендованості згаданих країн та індексами, що характеризують конкурентоспроможність національної економіки.

Abstract

The competitiveness of the national economy is as an indicator that correlates the significant natural, geographical, intellectual potential of our country with a low productivity of national production, high energy- and material- intensity of domestic productions, and, most importantly, inefficient industrial and public management, that can be solved by branding of goods, companies and national economy as a whole. The purpose of this study is to reveal the close connection between the theories of branding and competitiveness. Our studies show the close connection between the theories of branding and competitiveness of the national economy. The calculations of the branding coefficient of countries, the commercial brands of which comprised the TOP-100 World Brand Ratings in 2016, and the coefficients of correlation of branding and competitiveness indicators of the national economy, prove the existence of the impact of branding on increasing the competitiveness of individual products, companies and the national economy as a whole. There is a close connection between the indicator of branding of the mentioned countries and the indices that characterize the competitiveness of the national economy.

JEL Classification: O33, Q13, C13, E29.

Список літератури:

1. Аакер Д.А. Стратегическое рыночное управление. 6-е изд. / Д.А. Аакер. – СПб: Питер, 2002. – 544 с.
2. Анхольт С. Брендинг: дорога к мировому рынку / Саймон Анхольт. – М: Кулиц-Образ. – 2004. – 270 с.
3. Динаміка ВВП України // FinStat, 2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://finstat.info/dinamika-vvp-ukrainyi>.
4. Економічна енциклопедія. – К.: Вид. центр «Академія», 2000. – 814 с.
5. Капферер Ж.Н. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда / Ж.Н. Капферер. – М: «Вершина», 2006. – 448 с.
6. Келлер К. Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным капиталом / К. Келлер. – М: Вильямс, 2005. – 704 с.
7. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення: [монографія / за заг. ред. О.Г. Янкового]. – Одеса: Атлант, 2013. – 470 с.
8. Котлер Ф. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы / Ф. Котлер, К. Асплунд, И. Рейн, Д. Хайдер. – СПб: Питер, 2005. – 382 с.
9. Студінська Г.Я. Бренд у національній економіці України: моногр. – К.: ДНДІМЕ, 2016. – 345 с.
10. Офіційний сайт компанії BrandFinance. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.brandfinance.com.
11. Офіційний сайт світового банку. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.worldbank.org.
12. The Global Competitiveness Report 2016–2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1>.

References:

1. Aaker, D.A. (2002). Strategicheskoye rynochnoye upravleniye. 6-ye izd. [Strategic market management 6 th ed.]. SPb: Piter [in Russian].
2. Ankholt, S. (2004). Brending: doroga k mirovomu rynku [Branding: the road to the world market]. M: Kudits-Obraz [in Russian].
3. Dynamika VVP Ukrayiny [Dynamics of Ukraine's GDP]. (2015). FinStat. Retrieved from <http://finstat.info/dinamika-vvp-ukrainyi> [in Ukrainian].

4. Ekonomichna entsyklopediya [Economic Encyclopedia]. (2000). K.: Vyd. tsentr "Akademiya" – View. Center "Academy" [in Ukrainian].
5. Kapferer, Zh.N. (2006). Brend navsegda: sozdaniye, razvitiye, podderzhka tsennosti brendu [Brand forever: creation, development, brand value support]. M: "Vershina" [in Russian].
6. Keller, K. (2005). Strategicheskii brend-menedzhment: sozdaniye, otsenka i upravleniye marochnym kapitalom [Strategic brand management: creation, valuation and management of brand equity]. M: Vilyams [in Russian].
7. Yankovyi, O.H. (Eds.). (2013). Konkurentospromozhnist pidpryyemstva: otsinka rivnya ta napryamy pidvyshchennya [Competitiveness of the enterprise: assessment of the level and directions of improvement]. Odesa: Atlant [in Ukrainian].
8. Kotler, F., Asplund, K., Rein, I., & Khayder, D. (2005). Marketing mest. Privlecheniye investitsiy, predpriyatiy, zhiteley i turistov v goroda, kommuny, regiony i strany Yevropy [Marketing places. Attraction of investments, enterprises, residents and tourists to cities, communes, regions and countries of Europe]. SPb: Piter [in Russian].
9. Studinska, H.Ya. (2016). Brend u natsionalniy ekonomitsi Ukrayiny [Brand in the national economy of Ukraine]. K.: DNDIIME [in Ukrainian].
10. Ofitsiynyy sayt kompaniyi BrandFinance [The official website of BrandFinance]. Retrieved from www.brandfinance.com [in Ukrainian].
11. Ofitsiynyy sayt svitovoho banku [The official website of the World Bank]. Retrieved from www.worldbank.org [in Ukrainian].
12. The Global Competitiveness Report (2016-2017). Retrieved from <https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1> [in English].

Надано до редакційної колегії 22.06.2017

Романюк Сергій Андрійович / Serhiy A. Romanyuk
rosand@i.ua

Студінська Галина Яківна / Galyna Ya. Studinska
Studinska.galina@gmail.com

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Брендинг як інструмент управління конкурентоспроможністю національної економіки. С. А. Романюк, Г. Я. Студінська // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2017. – № 2 (2). – С. 47-55. – Режим доступу до журн.: <http://economics.opi.ua/ejourn/2017/No2/47.pdf>. DOI: 10.5281/zenodo.1310863.